

Epistemología del capitalismo: goce del capital en la ciencia y la tecnología

David Pavón-Cuéllar¹

Resumen

Se reflexiona sobre una epistemología del capitalismo que podría explicar formas en que el capital gestiona, instrumentaliza, impulsa, orienta y organiza el desarrollo científico-tecnológico. Se muestra cómo la ciencia y la tecnología le sirven al capital para ponerse en lugar del sujeto en los modelos taylorista, fordista y posfordista de organización del trabajo. En los tres casos, los seres humanos aparecen como objetos de un capital que los explota mediante cierto saber materializado y exteriorizado. Karl Marx permite concebir esta explotación como un proceso mortífero crecientemente determinado por la ciencia y la tecnología, mientras que Sigmund Freud y Jacques Lacan ayudan a descubrir aquí un goce asociado al saber y resultante de la satisfacción de la pulsión de muerte. Lacan también permite reconstruir la historia por la que el saber

¹ Profesor Investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. david.pavon@umich.mx

del esclavo, al depurarse epistemológicamente, se convierte en el saber del amo que se plasma en el goce tecno-científico del capital. Este goce es analizado, con el auxilio de Marx, en sus condiciones, operaciones y consecuencias.

Palabras clave: capitalismo, ciencia, tecnología, epistemología, goce.

Introducción: una epistemología del capitalismo

Entenderemos aquí la epistemología no en su acepción más estricta como el estudio filosófico del conocimiento científico, sino de modo general como la concepción (*logos*) del saber en general y específicamente de la ciencia (*episteme*). Con este sentido, la epistemología puede ser abordada como algo *del* capitalismo, como un modo capitalista de concebir el saber que explica en parte las formas en que el capital gestiona, instrumentaliza, impulsa, orienta y organiza el desarrollo científico-tecnológico. Indagaremos cómo la ciencia y la tecnología se han desarrollado en la modernidad bajo cierta determinación epistemológica del capitalismo, lo que nos hará profundizar, empleando recursos teóricos de Marx y de Freud y Lacan, en los componentes de tal determinación: la concepción del saber, pero también su posición de poder y su relación con el capital convertido en sujeto y con su goce consistente en la explotación de lo vivo para la producción pulsional de algo muerto.

La triple consideración de la epistemología del capital, de su usurpación del papel subjetivo y de su goce destructivo distingue nuestro enfoque de otros en los que se ha reflexionado sobre la incidencia del capitalismo en la ciencia y la tecnología. Tal es el caso de las perspectivas críticas de la Escuela de Frankfurt (v. g. Horkheimer, 1946/2007; Marcuse, 1964/2010; Habermas, 1968/2013) y de la tradición autonomista originada en el operaísmo (v.g. Negri y Guattari, 1999; Hardt y Negri, 2000; Negri, 2006), que han centrado su atención respectivamente en la racionalidad instrumental y en el papel activo de los sujetos con sus luchas en el desarrollo científico-tecnológico. Renunciando tanto al pesimismo

de la racionalización frankfurtiana como al optimismo de la voluntad operaísta, nosotros aquí preferimos enfatizar la irracionalidad pulsional mortífera capitalista y la reducción de los sujetos a la condición de objetos pasivos del capital, situando ambos en una mediación epistemológica, en una concepción del saber, y no sólo en la inmediatez de la ciencia y la tecnología.

Para llegar a la cuestión de la epistemología del capitalismo, partiremos del análisis de la experiencia del capital como sujeto y de la progresiva subjetivación del capitalismo a través de los modelos taylorista, fordista y posfordista de organización del trabajo. Examinaremos cómo la ciencia y la tecnología le permiten al capital subsumir el trabajo, subjetivarse, convertir a los sujetos en sus objetos y explotar sus vidas para convertirlas en más y más dinero muerto. Recurriremos a Karl Marx para elucidar este proceso en el que luego desentrañaremos, gracias a la sensibilidad psicoanalítica legada por Sigmund Freud y Jacques Lacan, un goce del capital entendido como satisfacción de la pulsión de muerte a través de un saber sustraído por los amos a los esclavos proletarizados. Veremos cómo el goce del capital puede apropiarse así de la cultura humana, incluyendo la ciencia y la tecnología, lo que da lugar a un goce tecno-científico del capital cuyas condiciones, operaciones y consecuencias habrán de ser finalmente discernidas con el auxilio de Marx. Nuestra conclusión, conduciéndonos a la idea lacaniana de la supresión del sujeto por la ciencia, nos hará volver a nuestro punto de partida y reconsiderar la tesis de la subjetivación del capital.

El capital como sujeto

Antes de subjetivarse, el capital es un objeto de un sujeto, un caudal o un patrimonio que un sujeto posee. Puede ser también un componente material de la producción, un conjunto de recursos, de activos, de reservas o derechos y bienes muebles o inmuebles como las propiedades, las maquinarias y las instalaciones. Además, gracias a Marx (1867/2008), el capital se nos descubre como tres

cosas más que aún pueden aceptarse como perfectamente objetivas: en primer lugar, una riqueza que se incrementa; en segundo lugar, el incremento mismo en un proceso de valorización del dinero a través de la explotación del trabajo; en tercer lugar, el sistema que realiza este proceso, un sistema capitalista que asimila, consume y reorganiza el mundo que nos rodea.

Además de ser algo tan objetivo como un sistema, como un proceso del sistema y como un producto del proceso, el capital aparece cada vez más como algo subjetivo, como algo capaz de actuar por sí mismo. El capital efectivamente parece bastarse a sí mismo al circular, desplazarse, invertirse, reproducirse, trabajar, explotar el trabajo, acrecentarse, concentrarse, acumularse, producirse, producir plusvalor o mercancías, organizar la producción e incluso calcular o decidir. Al hacer todo esto, el capital actúa como si fuera un sujeto, como si fuera nosotros.

Es como si nuestra posición de sujetos fuera gradualmente usurpada por el capital que actúa en lugar de nosotros. Nuestro polo deja de ser activo y tiende a volverse pasivo en su relación con el capital. Él va convirtiéndose en el sujeto activo del que somos los objetos pasivos.

Somos cada vez más convencidos, conducidos, programados, educados, formados por el capital. Él va convirtiéndose en la matriz en la que nos gestamos y moldeamos (Pavón-Cuéllar, 2016). Es cada vez más él *quien* diseña, ordena y amuebla nuestro mundo interior y exterior, nuestras mentes y nuestras ciudades, nuestros espacios privados y públicos, nuestras casas y nuestros barrios o centros comerciales, nuestras familias y nuestras escuelas, nuestros lugares de esparcimiento y de trabajo.

Nuestro estilo de vida es cada vez más impuesto por el capital. Él va apoderándose de nuestra libertad al decidir cada vez más cuáles son las opciones de vida entre las que decidimos, cuánto cuestan, qué presuponen y qué significan más allá de lo que aparentan. El capital adquiere así un poder creciente para determinar qué elegimos en todos los ámbitos de la vida: qué estudiamos, en qué y cómo trabajamos, cuánto ganamos y en qué gastamos nuestro dinero, qué

Primera edición de El Capital. Hamburgo, 1867.

bebemos y comemos, cómo nos vestimos, qué hacemos cuando tenemos tiempo libre, adónde viajamos, qué leemos, qué series o películas vemos o cómo nos relacionamos unos con otros.

Al interactuar en las redes sociales y en los medios tecnológicos del capital, únicamente podemos hacerlo como él quiere que lo hagamos, de tal modo que él es también el que actúa cuando actuamos. Él es cada vez más el verdadero actor y autor de nuestros actos. Él es cada vez más el sujeto y nosotros sus predicados, los objetos de sus verbos, los rentabilizados y explotados por sus mecanismos económicos, los dominados y reprimidos por sus dispositivos políticos, los seducidos y manipulados por sus estrategias

publicitarias, los disciplinados, controlados y constituidos por sus aparatos ideológicos y tecnológicos. Los tentáculos del capital penetran, se imponen y operan como sujetos en todas las esferas, tanto las de consumo y esparcimiento como las de trabajo y producción.

El capital como sujeto en la organización del trabajo

Los espacios productivos laborales están entre los ámbitos en los que mejor puede apreciarse la transformación del capital en sujeto *de* seres humanos reducidos a la condición de objetos. Dicha transformación es un denominador común, un eje rector y una orientación continua de los modelos taylorista, fordista y posfordista de organización del trabajo (ver Littler, 1978; Jessop, 2005; Amin, 2011). La sucesión de los tres modelos puede interpretarse, a través de Marx (1866/2009b), como una progresiva “subsunción real del trabajo en el capital” por la que el propio capital va reorganizando y “metamorfoseando” tecnológicamente el proceso productivo en su beneficio, imponiéndose cada vez más a sí mismo como su “fin” y reduciendo cada vez más al trabajador a un “medio” suyo (pp. 72-77). Como simple medio, el sujeto que trabaja termina siendo el objeto de un capital que se vale de él, que lo maneja y lo controla, instrumentalizándolo para explotarlo.

El taylorismo ya está comenzando a neutralizar la subjetividad de los trabajadores al reducir al mínimo su margen de maniobra y de iniciativa, al proscribir su imaginación y su creatividad, al eliminar su espontaneidad y su variabilidad, al dividir y estandarizar el trabajo. Esta división y estandarización obedece al interés del capital. Responde a la racionalidad capitalista y no a una decisión voluntaria de aquellos a quienes explota.

Expropiando la voluntad subjetiva de los trabajadores, el capital personificado por empresarios y por gerentes o ingenieros es el sujeto del modelo taylorista. El capital es aquí el sujeto que lo decide todo en función de su provecho, en lugar de los obreros y tratándolos como objetos, dirigiéndolos y organizándolos, controlándolos y

supervisándolos, coordinándolos y haciéndolos trabajar a su ritmo. Hay que insistir en que este ritmo rigurosamente cronometrado es el del capital, el que le conviene, el menos costoso y el más lucrativo, el más rentable para la producción y acumulación de capital.

El proceso de subjetivación del capital se concreta, se acentúa y se profundiza en el modelo fordista con su mecanismo animado que es él mismo una prolongación y materialización del sistema capitalista. Con la cadena de montaje y los demás dispositivos de su mecanismo, el fordismo le permite al capital ir más lejos en su usurpación de la subjetividad al apropiarse del movimiento de los sujetos y al inmovilizarlos en una posición fija donde la cadencia rápida y la forma simple de cada gesto son reguladas y determinadas por el mecanismo. Este mecanismo del capital es aquí el que sabe y decide qué hacer y cómo hacerlo a cada momento. En cuanto a los obreros coaccionados por el mecanismo, deben limitarse a obedecer. Pierden así cualquier autonomía subjetiva y se convierten en piezas vivas objetivas del capital desplegado como un gran sujeto en el mecanismo animado con sus líneas de ensamblado, sus grúas, deslizadores y transportadores.

A través del mecanismo fordista, el capital ejerce un control absoluto sobre los trabajadores en el plano manual, pero no en un plano intelectual que permanece fuera del alcance de la organización del trabajo. Las mentes pueden vagar libres, pensar en asuntos ajenos al trabajo, mientras los cuerpos, de algún modo poseídos por el capital, cumplen automáticamente con sus tareas en la cadena de montaje. La subjetivación fordista del capital es tan sólo corporal y no mental.

Para sojuzgar las mentes de los trabajadores, el capital debe comenzar a operar en ellos de modo posfordista, imponiéndoles roles variables multifuncionales y funciones dinámicas interdependientes que los obliguen a concentrarse en el proceso y no distraerse con otros pensamientos. Lo que piensa entonces en las mentes de los trabajadores es el proceso mismo del capital que las atraviesa, las posee y las hace desempeñar las tareas mentales necesarias para la realización del proceso. El proceso continúa siendo automático,

pero ahora incluye momentos intelectuales e incluso emocionales y relacionales que exigen conocimientos y capacidades precisas de sentimiento, expresión y relación con el otro.

El sistema capitalista puede apoderarse del conjunto de la subjetividad por el gesto mismo por el que extrae a los trabajadores de sus posiciones fijas en la cadena de producción, desprendiéndolos de sus puestos, arrebatándoles derechos laborales y flexibilizando las condiciones de trabajo mientras libera los mercados y desregula completamente la economía. Todo lo sólido se desvanece en el aire, pero el aire sopla en dirección del capital. El sistema capitalista es el único sujeto que triunfa, se libera y lo domina todo en el neoliberalismo lo mismo que en el posfordismo.

Del poder-saber del capital a su goce como vampiro

La serie de etapas taylorista, fordista y posfordista corresponde a tres momentos sucesivos en la creciente subsunción real del trabajo en el capital (ver Mora Jiménez, 1996; Radetich Filinich, 2016). Este capital va subsumiendo realmente, asimilando y moldeando internamente, cada vez más aspectos de la subjetividad trabajadora: en el taylorismo, la voluntad, la iniciativa y la creatividad; en el fordismo, el movimiento corporal, muscular y manual; en el posfordismo, las tareas mentales, intelectuales, emocionales y relacionales. Al final, son todos los aspectos subjetivos los que han quedado subsumidos en el capital, permitiéndole así al capital subjetivarse en ellos.

En realidad, la subjetivación del capital requiere la subsunción real no sólo del trabajo subjetivo y de la subjetividad trabajadora, sino también del consumo de los sujetos y de ellos mismos como consumidores (Veraza, 2008). Ambas subsunciones implican y provocan a su vez que el capital subsuma realmente la naturaleza (Sabbatella, 2010), la cultura (Jiménez Cea, 2022) y la sociedad con su vida física y mental o cognitiva (Negri, 2006, 2010/2019; Vercellone, 2007; Fumagalli, 2015). El sistema capitalista puede ejercer entonces una forma totalitaria de poder social y cultural, de

biopoder y de psicopoder, siempre a través del saber en general y específicamente científico-tecnológico: un saber también realmente subsumido en el capital, cada vez más concebido epistemológicamente como un componente del capitalismo, cada vez más configurado para servir la acumulación capitalista, cada vez más erosionado en los datos o informaciones, cada vez más reducido a un instrumento de poder sobre aquellos que han cedido la subjetividad al capital (ver Castañeda Olvera y Záyago Lau, 2017; Murru, 2021).

El mundo actual se caracteriza por la subjetivación del capital y por su poder-saber ejercido sobre unos seres humanos reducidos a la condición de objetos del capital. Es el sistema capitalista el que domina científica-tecnológicamente a los individuos y las sociedades, pero también el que posee, a través de la misma ciencia y la misma tecnología, tanto a la humanidad como su cultura y la naturaleza en general, poseyéndolas para satisfacerse o beneficiarse con ellas, para usufructuarlas, rentabilizarlas, explotarlas. Todo esto nos descubre algo que podemos describir y que ya hemos descrito en otros lugares, en concordancia con otros autores (Bianchi, 2012; Exposto y Rodríguez Varela, 2020), como un *gocce del capital* (Pavón-Cuéllar, 2021a, 2021b, 2022a, 2022b).

El goce que atribuimos al capital es el que Lacan ha designado con ese nombre, con el término francés *jouissance*, en algunas de sus elaboraciones teóricas (Pavón-Cuéllar, 2022a, 2023). El goce mantiene aquí el sentido económico básico de “posesión” y de beneficio, de “usufructo” (Lacan, 1967; Braunstein, 1990/2005, pp. 19-20), pero también adquiere el sentido metapsicológico bastante problemático de una insistencia, de una repetición, en la que se realiza la imposible “satisfacción de la pulsión”, de la pulsión de muerte, a través de cierta destructividad concebida en su “dimensión histórica” (Lacan, 1960/1986, pp. 247-248; Braunstein, 1990/2005, pp. 60-69). Este doble sentido corresponde a dos operaciones fundamentales del capital como sujeto: una positiva-posesiva de producción, apropiación y acumulación, y la otra negativa-destructiva de explotación y neutralización de lo vivo para transmutarlo en más y más dinero inerte.

Las dos operaciones fundamentales del capital son simultáneas y constituyen más bien las dos caras de un mismo funcionamiento gozoso del capital. El sistema capitalista debe explotar y neutralizar la vida humana y natural, transmutándola en valor muerto y gozando así pulsionalmente al satisfacer la pulsión de muerte, para producir un plusvalor, apropiárselo y acumular capital, gozando así en clave posesiva. El goce del capital como posesión viene así condicionado por su goce como destrucción.

El capital es él mismo algo muerto, algo *objetivo*, que debe devorar la vida, satisfaciendo así de algún modo la pulsión de muerte, para vivir como un *sujeto* a costa de lo vivo. Marx se representó este movimiento dialéctico a través de la metáfora del vampiro. En los propios términos de Marx (1867/2008), el capital es “trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más trabajo vivo chupa” (pp. 178-179). La vida succionada por el vampiro del capital se transforma en la vida misma del vampiro, en su única vida, pues el vampiro es algo muerto que vive de lo vivo, a expensas de él, viviendo al acabar con su vida, subjetivándose al objetivarlo, al convertirlo en su objeto del que extrae su vida y su condición misma de sujeto.

En su deslumbrante concreción, la figura metafórica vampírica no debe hacernos olvidar que el capital no puede identificarse empíricamente, consistiendo en una abstracción que se manifiesta en la estructura de casi todo lo que percibimos y experimentamos, pues casi todo ha sido realmente subsumido en el capital, desde el trabajo, el consumo, la sociedad y la vida física y mental hasta la naturaleza, la cultura, el saber y la ciencia y la tecnología. Sin embargo, al percibir todo esto, no hay mejor manera de vislumbrar su funcionamiento interno que recordar la fulgurante y esclarecedora metáfora del vampiro, la cual, no por casualidad, fue utilizada varias veces por Marx y Engels para describir apariciones puntuales del capital como sujeto en la segunda mitad del siglo XIX: el capital industrial en “la industria inglesa, que, semejante al vampiro, no podía vivir más que chupando sangre, y, además, sangre de niños” (Marx, 1864/1980a, p. 11); el capital financiero en “el monstruoso

vampiro de la deuda nacional, que se pasa de unos hombros a otros, y que se ha descargado finalmente sobre los de la clase obrera” en Europa y Estados Unidos (Marx, 1869/1980b, p. 165); los capitales usurario, arrendatario y comercial que proceden como “vampiros que chupan la sangre de los campesinos” rusos (Engels, 1894, p. 412). En todos los casos, la vida humana de los trabajadores es el objeto del que goza el capital como sujeto, como vampiro, cuando *lo consume* en un gesto en el que se condensan metafóricamente las dos caras del goce: la posesiva del *consumo* por el que se absorbe la vida y la destructiva de la *consunción* por la que se neutraliza la vida que se absorbe.

El Otro barrado y el plus-de-gozar

Al consumir nuestra vida, el capital goza de nosotros, mientras que nosotros conocemos negativamente su goce, padeciéndolo como algo irremediablemente perdido. Lo interesante aquí es que el goce, aunque sea del capital, está igualmente perdido para él, pues él, como lo veíamos al principio, es tan sólo un sistema, un proceso del sistema y un producto del proceso, y por más que pueda convertirse en sujeto, no deja de ser algo, un Otro, que no podrá jamás tener la capacidad sensible y experiencial del sujeto humano. El capital sólo puede gozar a través de los seres humanos, a través de los mismos seres de los que goza como objetos, pero entonces conoce el goce como ellos lo conocen, de modo negativo, como algo faltante y sobrante o excesivo, como aquel excedente de goce del Otro que fue denominado “plus-de-gozar” por Lacan (1968-1969/2006a, pp. 15-19).

El plus-de-gozar es el imposible goce excedentario de lo que un Otro, el capital, gana al explotarnos, al gozar de nosotros. El plus-de-gozar es así un goce del plusvalor: un goce perdido tanto para el capital, incapaz de gozar en el sentido pleno del término, como para los sujetos, pues el goce no es de ellos, sino del Otro. La única experiencia del goce es así una experiencia negativa, la experiencia de

un plus-de-gozar, una experiencia que ya fue presentida por el joven Marx (1844/1997) cuando la describió como un “sufrimiento” que era el “goce propio del hombre” (p. 148) y como un “dolor” que era “goce y alegría vital de otro” (p. 114). Es el Otro del sistema simbólico de la cultura, un sistema cada vez más subsumido en el sistema económico del capitalismo, el que acapara un goce del que ni siquiera puede gozar por sí mismo.

El capital sólo puede gozar al gozar de los seres humanos como objetos, al explotarlos, y a través de aquello que les resta de subjetividad, al subjetivarse en ellos. Es también por esto, aunque no sólo por esto, que el capital, subsumiendo aquello que la teoría lacaniana conceptualiza como “Otro” (O), está necesariamente “barrado” (Ø) (ver Lacan, 1968-1969/2006b, p. 362). El capital está barrado porque no existe por sí mismo, porque no tiene otra vida ni otra subjetividad que aquellas que le da el sujeto, porque no tiene otro goce que aquel realizado negativamente a través del sujeto. Es aquí donde radica la verdad incuestionable del optimismo antes operaísta y hoy autonomista que ha sabido situar el “elemento activo” del capitalismo siempre en el sujeto y nunca en el capital (Hardt y Negri, 2000, 268-269). El problema es evidentemente que el capital siempre encuentra la forma de robarle al sujeto su actividad y gozar de ella.

La sustracción del saber

Aunque se requiera del sujeto humano para gozar, el goce no deja de ser del capital. Esto es así porque es el capital el que posee los “medios” para gozar, entre ellos los medios productivos (Lacan, 1969-1970/1991a, p. 91). Los posee porque los ha subsumido en él, porque se ha erigido en Otro al apropiarse y privatizar el lenguaje, el sistema simbólico de la cultura, la cultura misma, el saber, la ciencia y la tecnología.

La subsunción del Otro en el capital es el último capítulo de una historia más amplia que Lacan (1969-1970/1991b) reconstruyó gracias a Marx y que describió como “el robo, el rapto, la sustracción

del saber a la esclavitud por la operación del amo” (pp. 20-23). La historia comienza con un esclavo que tiene un amplio saber-hacer, múltiples conocimientos y habilidades, habiendo adquirido con su trabajo una “formación cultural” tan importante que está en el origen de la cultura, como bien lo comprendió Hegel (1807/1973, p. 120). Este saber le daba un gran poder al esclavo, lo que explica en parte que el amo se lo arrebatara para ponerlo a través de la filosofía en la “buena posición”, la posición del amo, en un gesto resumido etimológicamente por el concepto de “episteme” (Lacan, 1969-1970/1991b, p. 21).

El término griego “*episteme*” está compuesto del prefijo “*epi*”, que significa “sobre” o “encima”, e “*histemi*”, que designa la acción de “poner de pie”. Este gesto de levantar y poner encima, en el lugar superior del amo, es el gesto descrito por la rama epistemológica de la filosofía. La epistemología en sentido estricto se referiría, entonces, a la transferencia del saber de la posición del esclavo a la del amo, de la posición del trabajo a la del poder, lo que tendría dos efectos correlativos: por un lado, en el nivel inferior, la desaparición del sabio trabajador, la proletarización del esclavo, su conversión en un proletario carente de saber, su reducción a pura fuerza de trabajo explotable por el capital; por otro lado, en el nivel superior al que remite la epistemología y que ahora es el nivel del capital, el surgimiento de la ciencia moderna subsumida en el capital, el desarrollo vertiginoso de la tecnología también subsumida en el capital, la profesionalización del saber y la ilustración del amo como profesionalista, como científico, ingeniero, tecnólogo o tecnócrata. Apreciamos aquí al fin el sentido tan profundo que puede tener la noción de la epistemología del capitalismo por la que se guía la presente reflexión.

El nuevo amo es un profesionalista que suma el saber a su poder, mientras que el nuevo esclavo es un proletario que resta el saber a su trabajo. El nuevo saber ya no está en trabajadores capacitados como los campesinos y los artesanos tradicionales, sino en la ciencia de los científicos, en la tecnología de los ingenieros y especialmente en las máquinas diseñadas con esa tecnología. Es en este saber exteriorizado

y materializado, todo él subsumido en el capital, en el que deben insertarse ahora los trabajadores proletarizados, como pudimos apreciarlo al revisar las sucesivas formas de organización del trabajo.

En el taylorismo y aún más en el fordismo y en el posfordismo, el complejo científico-tecnológico-maquínico exterioriza y materializa el saber que antes poseían los trabajadores. Este saber exteriorizado y materializado tiende a su vez a ser privatizado y a quedar subsumido en el sistema capitalista. Es así como el capital, desplegado en la tecnología y en sus máquinas, puede operar como sujeto y reducir a los trabajadores carentes de saber a la condición de objetos, piezas o engranes del sistema.

Marx y las condiciones del goce tecno-científico del capital

Una gran parte de lo expuesto hasta aquí fue detallado, elucidado, ahondado y explicado por Marx en sus diversas aproximaciones a la relación del capital con la ciencia y la tecnología en la maquinaria y en la gran industria. Basándonos en algunas de estas aproximaciones, esbozaremos ahora una suerte de epistemología del capitalismo en la que revisaremos sucesivamente condiciones, operaciones y consecuencias del goce tecno-científico del capital. Veremos cómo la ciencia y la tecnología le permiten al vampiro del capital dotarse de un cuerpo maquínico y automático para gozar.

En lo que se refiere a las condiciones del goce tecno-científico del capital, quizás la más básica de las destacadas por Marx sea la división del trabajo. Esta división hace que el trabajo complejo se descomponga en las tareas cada vez más sencillas y mecánicas efectuadas por cada uno de los obreros. Como cada uno ha sido así “degradado a la condición de máquina, la máquina puede oponérsele como competidor” (Marx, 1844/1997, p. 55). En otras palabras, la división del trabajo “transforma ya en mecánicas las operaciones de los obreros, cada vez más, de tal suerte que en cierto punto el mecanismo puede introducirse en lugar de ellos” (Marx, 1857-1858/2009a, p. 227). Digamos que los obreros son

primero simplificados y mecanizados como primera condición para ser después remplazados por mecanismos simples del capital que así usurpa sus posiciones de sujetos.

Una segunda condición, estrechamente ligada con la anterior, es la conjunción y coordinación de las diversas tareas simples individuales en una organización compleja colectiva del trabajo que puede ser luego subsumida en el sistema capitalista. El capital sólo puede subjetivarse al materializar la subjetividad social del trabajo colectivamente organizado. Lo primero, entonces, es un “ascenso del trabajo inmediato a trabajo social” que implica una “reducción del trabajo individual al desamparo frente a la colectividad”, una colectividad que luego reaparece “representada, concentrada en el capital” (Marx, 1857-1858/2009a, p. 223). Para tener así un “proceso del capital, ínsito en el capital”, se necesita primeramente que haya el proceso del que se trata, el “proceso de trabajo colectivo” (Marx, 1861-1863/1980, p. 128). Este proceso debe existir ya para poder luego ser transferido al capital. Es así como el capital acapara la potencia colectiva y reduce a cada ser humano a la impotencia individual.

Una tercera condición, en la que ya está involucrado el capitalismo, es la subsunción de la cultura, del progreso y del saber acumulado en el sistema capitalista. El capital, como bien lo observa Marx (1857-1858/2009a), “se apropia gratuitamente” el “progreso general”, apoderándose de “la acumulación de la ciencia social, de la fuerza productiva en general”, y convirtiendo la “fuerza productiva de la sociedad” en “fuerza productiva del capital” (p. 221). Es así como el sistema económico del capital asimila el sistema simbólico de la cultura. En los términos de Marx, “la acumulación del saber y de la destreza, de las fuerzas productivas generales del cerebro social, es absorbida así, con respecto al trabajo, por el capital y se presenta por ende como propiedad del capital” (p. 220). Este capital, con su trabajo “espiritualizado”, aparece como un Gran Otro que sabe muchas cosas, entre ellas gozar de sus obreros “desespiritualizados” como de sus objetos (1844/1997, p. 107). Cada obrero puede ser

así como un cuerpo que realiza lo ordenado por el espíritu del capitalismo.

Una cuarta condición, que no es más que una especificación de la tercera, es la subsunción de la ciencia y la tecnología en el sistema capitalista y las correlativas cientifización y tecnificación del mismo sistema, tal como se manifiestan, por ejemplo, en los modelos taylorista y fordista de aplicación de métodos científicos y mejoras tecnológicas en el proceso productivo y en la gestión, la organización y la racionalización del trabajo. Como lo observa Marx (1867/2008), la ciencia y la tecnología constituyen aquí una “potencia de expansión del capital” (p. 510). Es el sistema capitalista el que se despliega en el complejo científico-tecnológico, un complejo que ni siquiera existe “en la conciencia del obrero, sino que opera a través de la máquina, como poder ajeno, como poder de la máquina misma, sobre aquél” (1857-1858/2009a, p. 219). El trabajo de los obreros obedece a la máquina y no interviene aquí sino como un “momento” del “trabajo científico general” del capital (p. 222). El sistema capitalista debe primero gobernar la ciencia y la tecnología, dominándolas como fuerzas productivas, para poder seguidamente, a través de ellas, gobernar el trabajo de los obreros en el campo de las relaciones de producción, que es el campo de las relaciones de clases.

Notemos que las relaciones de clases no constituyen simplemente una suerte de variable dependiente condicionada por la variable independiente del desarrollo científico-tecnológico de las fuerzas de producción, como se creyó a menudo en una lectura científicista-determinista de Marx que fue la hegemónica en el viejo marxismo de Partidos Comunistas y Academias Soviéticas. Al contrario de esta lectura, el propio Marx (1847/1987) admitió muy pronto que las “fuerzas productivas” se desarrollaban “gracias al antagonismo de clases” y gracias especialmente al “beneficio” que la clase dominante buscaba obtener de la dominada (pp. 27, 40-41, 59). Es claro que la dominación capitalista impulsó y orientó constantemente un desarrollo de la ciencia y la tecnología que se tradujo a su vez en cierto progreso de la producción. El movimiento

de las invenciones y de los descubrimientos ha dependido siempre de cierta inercia gozosa del capitalismo.

El goce del capital puede valerse de la ciencia y la tecnología bajo las cuatro condiciones enunciadas anteriormente: la simplificación y mecanización del trabajo de los individuos, la organización compleja colectiva del proceso productivo y la subsunción de la cultura y de la ciencia y la tecnología en el sistema capitalista. Estas cuatro condiciones aseguran que el poder y el saber estén concentrados en el capital y puedan aplicarse a los obreros como a sus objetos. El goce tecno-científico del capital está lógicamente condicionado por el movimiento por el que se transfieren la colectividad, la cultura y la ciencia y la tecnología de la humanidad al sistema capitalista.

Marx y las operaciones del goce tecno-científico del capital

Una vez que están dadas las condiciones para el goce tecno-científico del capital, este goce puede producirse a través de operaciones bien identificadas por Marx en las que se delata la subsunción de la ciencia y la tecnología en el sistema capitalista. Estas operaciones realizan, para empezar, una inversión de las relaciones lógicas entre la ciencia y la tecnología: en lugar de una implementación tecnológica de los hallazgos científicos, tenemos una instrumentalización ideológica de la ciencia por el capital a través de la tecnología (Marcuse, 1964/2010; Habermas, 1968/2013). En una lógica de razón instrumental (Horkheimer, 1946/2007), el capital “captura y pone a su servicio todas las ciencias” de tal modo que “las invenciones se convierten en rama de la actividad económica” (Marx, 1857-1858/2009a, p. 227). Es el capital el que impone ciertos avances tecnológicos, los cuales, a su vez, exigen ciertos hallazgos científicos.

La ciencia y la tecnología materializan el capital, con su lógica de goce, en el funcionamiento de las máquinas. La maquinaria no sólo aumenta la productividad o la calidad del trabajo explotado, sino también el trabajo explotado mismo, su “cantidad”, al “comprimirlo”

o “condensarlo” en cada gesto (Marx, 1861-1863/1980, p. 57). En cada momento de trabajo, gracias a la intervención de la ciencia y la tecnología, el capital puede explotar cada vez más trabajo productivo y no sólo un trabajo cada vez más productivo.

Además de valerse de las máquinas para aumentar el trabajo explotado, el capital puede beneficiarse con ellas al vulnerabilizar y debilitar a los trabajadores. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando la maquinaria, en la que se materializa la habilidad que antes residía en la mano de obra, permite sustituir a los obreros “hábiles” por obreros “menos hábiles”, prescindibles, intercambiables, peor pagados y “más dóciles al despotismo del capital” (Marx, 1861-1863/1980, p. 52). El sistema capitalista se vale de la ciencia y la tecnología para descalificar, inhabilitar, degradar y subyugar a los trabajadores que se le oponen por definición, volviéndolos cada vez menos esenciales, a medida que mejora y califica a las máquinas en las que se despliega, tornándolas cada vez más complejas, capaces, eficaces y poderosas.

Además de permitir aumentar el trabajo y neutralizar a los trabajadores, el desarrollo científico-tecnológico le sirve principalmente al capital a alargar el tiempo en que los obreros trabajan gratuitamente para él, realizando un plus trabajo que produce un plusvalor, al acortar el tiempo de trabajo necesario con el que producen el valor de su remuneración, compensando el salario que reciben. Este acortamiento es posible por la mayor productividad de las máquinas más avanzadas, las cuales, al ser más productivas, permiten producir más en menos tiempo, no para abreviar el tiempo de trabajo de los obreros que seguirán trabajando tanto como antes, sino para abreviar tan sólo aquella “parte retribuida” en su trabajo con el propósito de prolongar proporcionalmente la “parte no-retribuida” (Marx, 1861-1863/1980, pp. 37-38). Gracias a la maquinaria, la parte no-retribuida, explotada por el capital, puede ser prolongada además de ser más productiva. Tanto su prolongación como su mayor productividad son obviamente para el goce del capital.

Como bien lo sabía Marx y como lo evidencian los procesos recién descritos, el desarrollo científico-tecnológico de la maquinaria “no es fortuito para el capital, sino que es la metamorfosis histórica

del medio de trabajo legado por la tradición, transformado en adecuado para el capital”, con el cual vemos al capital fijo ingresar como “verdadero medio de producción al proceso productivo” (Marx, 1857-1858/2009a, p. 220). La maquinaria es una materialización del capital y por ello “se enfrenta materialmente al trabajo vivo” (pp. 220-221), presentándose ante el obrero “como cosa extraña, hostil” (1844/1997, p. 106), en “contraposición hostil al obrero” (1861-1863/1980, p. 129), como “poder que lo domina” (1857-1858/2009a, p. 219), como ciencia que se le opone por estar “aherrojada al servicio del capital” (1867/2008, p. 294). Es para el goce del capital que se desarrollan aquí la ciencia y la tecnología, las cuales, por ello, se desarrollan contra los obreros, en contraposición a ellos, a costa de sus vidas y de la vida en general.

Marx y las consecuencias del goce tecno-científico del capital

Desarrollándose a costa de los trabajadores y en beneficio del capital, el complejo científico-tecnológico del sistema capitalista no puede tener sino efectos favorables para el capital, para su goce mortífero, y desfavorables para el trabajo, para los trabajadores, para su vida y la de la naturaleza. Los más fundamentales de estos efectos del complejo científico-tecnológico son dos que ya mencionamos anteriormente: la conversión del capital en sujeto y la reducción de los trabajadores a la condición de objetos del capital. Ambos efectos fueron bien conocidos por Marx.

En lo que se refiere a la objetivación del sujeto humano, Marx (1857-1858/2009a) comprendió perfectamente que el despliegue del capital fijo en la maquinaria pone al obrero como “no autónomo, como objeto de la apropiación”, al contrario de una simple herramienta que “vuelve autónomo al trabajador, lo pone como propietario” (p. 225). La herramienta le permite a un artesano efectuar mejor *su* actividad, mientras que la maquinaria de una fábrica moderna reduce la actividad de cada obrero a un momento parcial de la actividad total, a un eslabón de la cadena de producción,

a una “abstracción de actividad” que está “determinada y regulada en todos los aspectos por el movimiento de la maquinaria” (p. 219). El resultado es que “las condiciones de trabajo se sirven del obrero” en lugar de que sea el obrero el que “se sirva de las condiciones de trabajo” (1861-1863/1980, p. 128). De igual modo, en lugar de una “división de trabajo entre obreros especializados”, lo que hay es una “distribución de obreros entre máquinas especializadas” (p. 137). La especialización, las habilidades, el saber y el poder están en la maquinaria del capital, mientras que los trabajadores proletarizados tan sólo disponen de su fuerza de trabajo que distribuyen entre las diversas máquinas y fases del proceso productivo.

Marx observa que la “producción a máquina” comienza cuando el ser humano empieza a actuar como “simple fuerza” (Marx, 1861-1863/1980, p. 77). Esta fuerza debe mostrar una “sumisión pasiva al movimiento del mecanismo” (p. 131), una total “subordinación” a la dinámica de la maquinaria (p. 138), mientras que el obrero que posee la fuerza debe obrar como un simple “objeto vivo” de la “máquina colectiva”, como un “apéndice consciente de la máquina inconsciente” (p. 139). Aunque inconsciente, la máquina del capital es el sujeto activo, mientras que el trabajador, por más consciente que sea, interviene como objeto pasivo, como simple fuerza de la máquina.

El trabajador se torna objeto por el mismo gesto por el que le permite al capital convertirse en sujeto. Este gesto es la enajenación fundamental, ya identificada por el joven Marx (1844/1997), por la que “el trabajador pone su vida en el objeto” (p. 106). Una vez con vida, el objeto se convierte en una suerte de sujeto, en el vampiro del capital, que nunca es tan sujeto ni parece tan vivo como cuando adopta el cuerpo de la máquina.

Marx describió el cuerpo maquínico del capital, de modo sucesivo, como una “maquinaria viva” con “habilidad y fuerza”, como un “poderoso organismo” con “un alma propia” presente en aquellas leyes que la rigen, como un “autómata” con “órganos mecánicos e intelectuales” y con los obreros como sus “miembros conscientes” (Marx, 1857-1858/2009a, pp. 218-219), como un

“autómata viviente” (1861-1863/1980, p. 77), como un “gran autómata colectivo” (p. 139) y como un “sujeto automático” (1867/2008, p. 109). Estas descripciones del capital como sujeto científico-tecnológico son correlativas de las de los seres humanos como objetos del capital, como órganos de su organismo, como apéndices o miembros de su cuerpo. En todos los casos, la ciencia y la tecnología reducen al ser humano a la condición de objeto, objeto del capital, por el mismo gesto por el que ascienden el capital a la dignidad de sujeto, sujeto de la humanidad y de la naturaleza.

A manera de conclusión: la supresión del sujeto por la ciencia del capital

Lo que Marx describió en el ámbito laboral y productivo de su tiempo, en el siglo XIX, continúa vigente hoy en día, en el siglo XXI, en diversas esferas del consumo y de la vida cotidiana. Día tras día, en el mundo que nos rodea, podemos discernir las condiciones, operaciones y consecuencias del goce tecno-científico del capital. El sistema capitalista no deja de promover e imponer su epistemología, su concepción de la ciencia y la tecnología, reduciéndolas a medios para gozar de nosotros al simplificar y mecanizar nuestras existencias, al disolver nuestro saber en simples datos, nuestras palabras en breves combinatorias, las tramas simbólicas de nuestro ser en trozos de imaginario, nuestras emociones en emoticones.

Lo que somos termina dislocado, fragmentado, triturado y pulverizado. Sólo así puede procesarse en el sistema que nos rodea por todos lados, el sistema que nos constituye y en el que habitamos y nos relacionamos, el sistema económico del capitalismo que ha suplantado el sistema simbólico de la cultura. En lugar del Otro, es el capital el que goza de nosotros como de sus objetos en cada uno de sus procesos.

Todo contribuye a vulnerabilizarnos, a debilitarnos y a neutralizarnos, pero sobre todo a subyugarnos, a dominarnos y explotarnos como trabajadores y productores, como consumidores y

espectadores, como pensadores y actores, como seres predestinados a quedar subordinados al poder-saber del capital. El fin supremo del ambicioso programa epistemológico del capitalismo, en efecto, es que renunciemos a nuestra posición de sujetos y la cedamos al complejo científico-tecnológico del sistema capitalista. Es el sistema el que, gracias a la ciencia y a tecnología, debe ser el sujeto, el único sujeto, de cada uno de nuestros movimientos.

El problema de todo lo anterior, el punto débil de la epistemología del capitalismo, es evidentemente que no hay ni ciencia ni tecnología que le permitan al capital ser de verdad un sujeto por sí mismo. Su conversión tecno-científica en sujeto equivale más bien al triunfo de la ciencia entendida lacanianamente como “ideología de la supresión del sujeto” (Lacan, 1970/2001, p. 437). El sujeto se ve irremediamente suprimido cuando *es* el capital, cuando queda subsumido en el capital, cuando el capital se convierte en sujeto.

El automatismo del capital, su operación como sujeto automático, no es el indicio de la existencia del sujeto, sino de su absoluta exclusión. El sujeto es “forcluido” por la ciencia y la tecnología del sistema capitalista (Miller, 1964/2017, p. 203). El capitalismo no puede sino ser contrariado por el sujeto, por nosotros y por nuestra vida. Esta vida no sólo es necesaria para nutrir al vampiro del capital, sino que es capaz de envenenarlo, combatirlo por dentro, detenerlo y ponerlo en su lugar, el de lo muerto, el de lo inerte.

Referencias

- Amin, A. (Ed.). (2011). *Post-Fordism: a reader*. Londres: John Wiley & Sons.
- Bianchi, P. (2012). From representation to class struggle. A Response to Samo Tomšič. *S: Journal of the Circle for Lacanian Ideology Critique*, 5, 114-126.
- Braunstein, N. (2005). *El goce. Un concepto lacaniano*. Ciudad de México: Siglo XXI. (Original de 1990).
- Castañeda Olvera, D. R. y Záyago Lau, E. (2017). Subsunción del conocimiento científico al capital. *Estudios Críticos del Desarrollo*, 7(13), 155-187.
- Engels, F. (1980). Acerca de la cuestión social en Rusia. En K. Marx y F. Engels, *Obras Escogidas II* (pp. 409-433). Moscú: Progreso. (Original de 1894)
- Exposto, E. y Rodríguez Varela, G. (2020). *El goce del capital. Crítica del valor y psicoanálisis*. Buenos Aires: Marat.
- Fumagalli, A. (2015). The Concept of Subsumption of Labour to Capital: Towards Life Subsumption in Bio-Cognitive Capitalism. En Fisher, E., Fuchs, C. (Eds.), *Reconsidering Value and Labour in the Digital Age. Dynamics of Virtual Work Series*. Londres: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137478573_13
- Habermas, J. (2013). Ciencia y técnica como ideología. En *Ciencia y técnica como ideología* (pp. 53-112). Madrid: Tecnos. (Original de 1968).
- Hardt, M. y Negri, A. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hegel, G. W. F. (1973). *Fenomenología del espíritu*. Ciudad de México: FCE. (Original de 1807)
- Horkheimer, M. (2007). *Crítica de la razón instrumental*. Buenos Aires: Terramar. (Original de 1946)
- Jessop, B. (2005). Fordism and post-Fordism: a critical reformulation. En *Pathways to industrialization and regional development* (pp. 54-74). Londres: Routledge.

- Jiménez Cea, P. (2022). Transición de la dominación formal de la cultura a la dominación real. Socialización capitalista, industria cultural y materialización del fetichismo de la mercancía. *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica*, 14, 158-183.
- Lacan, J. (1967). Sesión del 12 de abril de 1967. En *Le séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme*. Inédito.
- Lacan, J. (1986). La pulsion de mort. En *Le séminaire. Livre VII. L'éthique de la psychanalyse* (pp. 243-256). París: Seuil. (Original de 1960)
- Lacan, J. (1991a). Le champ lacanien. En *Le séminaire. Livre XVII. L'envers de la psychanalyse* (pp. 79-95). París: Seuil, 1991. (Original de 1969-1970)
- Lacan, J. (1991b). Production des quatre discours. En *Le séminaire. Livre XVII. L'envers de la psychanalyse* (pp. 9-27). París: Seuil, 1991. (Original de 1969-1970)
- Lacan, J. (2001). Radiophonie. En *Autres écrits* (pp. 403-447). París: Seuil, 2001. (Original de 1970)
- Lacan, J. (2006a). De la plus-value au plus-de-jouir. En *Le séminaire. Livre XVI. D'un Autre à l'autre* (pp. 11-25). París: Seuil. (Original de 1968-1969)
- Lacan, J. (2006b). Genèse logique du plus-de-jouir. En *Le séminaire. Livre XVI. D'un Autre à l'autre* (pp. 355-373). París: Seuil. (Original de 1968-1969)
- Littler, C. R. (1978). Understanding taylorism. *British Journal of Sociology* 29(2), 185-202.
- Marcuse, H. (2010). *El hombre unidimensional*. Barcelona: Planeta. (Original de 1964)
- Marx, K. (1980a). Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En K. Marx y F. Engels, *Obras Escogidas II* (pp. 5-13). Moscú: Progreso. (Original de 1864)
- Marx, K. (1980b). Mensaje a la Unión Obrera Nacional de los Estados Unidos. En K. Marx y F. Engels, *Obras Escogidas II* (pp. 164-166). Moscú: Progreso. (Original de 1869)
- Marx, K. (1980c). *Capital y tecnología. Manuscritos inéditos (1861-1863)*. Ciudad de México: Terra Nova. (Original de 1861-1863).

- Marx, K. (1987). *Miseria de la filosofía*. Ciudad de México: Siglo XXI. (Original de 1847)
- Marx, K. (1997). *Manuscritos: economía y filosofía*. Madrid: Alianza. (Original de 1844)
- Marx, K. (2008). *El Capital I. Crítica de la economía política*. Ciudad de México: FCE. (Original de 1867)
- Marx, K. (2009a). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 2*. Ciudad de México: Siglo XXI. (Original de 1857-1858)
- Marx, K. (2009b). *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción*. México: Siglo XXI. (Original de 1866)
- Miller, J. A. (2017). Acción de la estructura. En I. Parker y D. Pavón-Cuéllar (coords.), *Marxismo, psicología y psicoanálisis* (pp. 194-206). Ciudad de México : UMSNH y Paradiso.
- Mora Jiménez, H. (1996). Modernización capitalista y trabajo abstracto: ¿sociedad post-capitalista o subsunción real del trabajo general? *Economía y Sociedad*, 1(2), 109-132.
- Murru, S. (2021). Smart Devices and the Capitalistic Subsumption of Knowledge: A New Function of Technology. *The GCAS Review Journal* 1(2), 1-32.
- Negri, A. (2006). *Fábricas del sujeto/ontología de la subversión*. Madrid: Akal.
- Negri, A. (2019). Una ruptura italiana. En Marx y Foucault (pp. 117-127). Buenos Aires: Cactus. (Original de 2010).
- Negri, A., y Guattari, F. (1999). *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*. Madrid: Akal.
- Pavón-Cuéllar, D. (2016). Metapsicología del Capital. *Teoría y Crítica de la Psicología* 7, 139-149.
- Pavón-Cuéllar, D. (2021a). *Virus del capital*. Buenos Aires: La Docta Ignorancia.
- Pavón-Cuéllar, D. (2021b). Propiedad privada y goce del capital: del patriarcado al fin del mundo pasando por el neoliberalismo, el neocolonialismo y el neofascismo. En M. P. Murcia Zorrilla, J. A. Quintero y J. Orejuela (coords.), *Abordajes psicoanalíticos a*

- inquietudes sobre la subjetividad IV* (pp. 381-397). Cali: Editorial Bonaventuriana.
- Pavón-Cuéllar, D. (2022a). Capital's Jouissance: Society and Sexual Political Economy in Lacan's Marx. En C. Vanderwees y K. Hennessy (Eds.), *Psychoanalysis, Politics, Oppression and Resistance: Lacanian perspectives* (pp. 32-49). Londres: Routledge.
- Pavón-Cuéllar, D. (2022b). Ontología del capitalismo: violencia estructural y reducción del ser al goce del capital. *Castalia* 39, 9-18.
- Pavón-Cuéllar, D. (2023). El vampiro del capital y su pulsión de muerte: vigencia de Marx y Freud ante las actuales violencias estructurales del capitalismo. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica* 61 (163), en prensa.
- Radetich Filinich, N. (2016). El capitalismo y el rechazo de los límites: el caso ejemplar del taylorismo y el fordismo. *Acta Sociológica* 69, 17-50.
- Sabbatella, I. M. (2010). Crisis ecológica y subsunción real de la naturaleza al capital. *Iconos* 36, 69-80.
- Veraza, J. (2008). *Subsunción real del consumo al capital*. Ciudad de México: Itaca.
- Vercellone, C. (2007). From formal subsumption to general intellect: elements for a Marxist reading of the thesis of cognitive capitalism. *Historical materialism*, 15(1), 13-36.